

ЛОГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

LOGOMETRIC TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Наталія САКІР/Nataliya SAKIR

Анотація: У статті розглядаються передумови виникнення та основні порушення мовленнєвого розвитку в ранньому віці, а також безпосередня взаємодія логопеда та батьків, як важлива умова для ефективної корекційно-логопедичної роботи з дітьми. Проаналізовано розвиток мовлення та мови дітей дошкільного віку в ігровій діяльності, як теоретико-методологічний аспект, готовність дітей дошкільного віку до мовленнєвого спілкування в ігровій діяльності. Окреслено особливості використання логоритмічних вправ у роботі з дітьми. Звертається увага на те, що якщо діти здатні взаємодіяти з навколишнім середовищем, їхні мовні навички продовжуватимуть зростати, оскільки вони навчатимуться ефективним комунікативним навичкам. Розлади мови можуть ускладнювати спілкування. У когось можуть виникнути проблеми з: артикуляцією (продукування звуків мови), наприклад, шепелявість, коли людина замінює літери «с» і «з» на «ш»; голос: висота і гучність звуків, що видаються; плавність (потік мови), наприклад заїкання або заїкання. Іноді у дітей з порушенням мовлення виникають орально-моторні проблеми. Це означає, що м'язи, які використовуються для створення мови, не працюють належним чином. Порушення мови також можуть бути пов'язані з такими станами, як затримка розвитку, аутизм, порушення слуху, слабкість м'язів навколо рота, заяча губа або піднебіння, хрипота, а також розлади дихання чи ковтання. Дослідження показує, що лікування проблем з мовленням зосереджується на логопедичній терапії для покращення навичок. Логоритмічні вправи мають більший успіх, якщо з дітьми рано починають логопедичну роботу. Терапія також може допомогти старшим дітям, але їхній прогрес може бути повільнішим, оскільки їхні рухові моделі більш вкорінені. Підтримка батьків є запорукою успішного прогресу дитини в логопедії. Діти, які найшвидше та з найтривалішими результатами завершують програму мовлення, це ті діти, чий батьки залучені. Процес подолання мовного розладу може зайняти певний час і зусилля. Тому важливо, щоб усі члени родини проявили терпіння та розуміння.

Ключові слова: діти дошкільного віку, розвиток мова та мовлення, логоритміка, корекційна робота з розвитку мовлення.

Abstract: The article considers the prerequisites for the occurrence and main disorders of language development at an early age, as well as the direct interaction of speech therapists and parents, as an important condition for effective corrective speech therapy work with children. The development of speech and language of preschool children in game activities is analyzed, as a theoretical and methodological aspect, the readiness of preschool children for speech communication in game activities. Features of the use of logrhythmic exercises in working with children are outlined. It is pointed out that if children are able to interact with their environment, their language skills will continue to grow as they learn effective communication skills. Speech disorders can make communication difficult. Someone may have problems with: articulation (production of speech sounds), for example, lisping, when a person replaces the letters «c» and «z» with «sh»; voice: the pitch and volume of sounds emitted; fluency (flow of speech), such as stammering or stammering. Sometimes speech-impaired children have oral-motor problems. This means that the muscles used to create speech are not working properly. Speech disorders can also be associated with conditions such as developmental delay, autism, hearing impairment, weakness of the muscles around the mouth, cleft lip or palate, hoarseness, and breathing or swallowing disorders. Research shows that treatment for speech problems focuses on speech therapy to improve skills. Logarithmic exercises are more successful if children are started early in speech therapy. Therapy can also help older children, but their progress may be slower because their motor patterns are more ingrained. Parental support is the key to a child's successful progress in speech therapy. Children who complete a speech program the fastest and with the longest lasting results are those whose parents are involved. The process of overcoming a language disorder can take some time and effort. Therefore, it is important that all family members show patience and understanding.

Keywords: children of preschool age, language and speech development, logorhythms, corrective work on speech development.

1 Постановка проблеми

Дошкільний вік є дуже важливим етапом у розвитку мовлення та мови дітей. Розвиток мовлення та мови включає в себе здатність слухати, розуміти та спілкуватися вербально та невербально. Ознаками хорошого мовлення є також правильність, нормативність, логічність, адекватність, естетичність, чистота та лексичне багатство. Комунікативні навички мають вирішальне значення для загального розвитку маленьких дітей. Вміння чітко говорити та обробляти звуки мовлення, розуміти інших, висловлювати ідеї та взаємодіяти з іншими є основними будівельними блоками для розвитку дитини.

Зокрема, комунікація та мова є однією з трьох головних областей на базовому етапі раннього віку дитини і передбачає надання їм можливостей: відчуті багате мовленнєве середовище, зрозуміти навколишній світ, розвивати їхню впевненість і навички самовираження, говорити та слухати в різних ситуаціях, стає основою для шкільних занять.

На жаль, практично у кожній дитини можна спостерігати значне відставання в розвитку мовлення. Щороку кількість дітей раннього віку з мовленнєвими розладами тільки зростає. Різні відхилення мовленнєвого розвитку негативно позначаються на сприйманні мовлення, висвітленні власних думок, оволодінні знаннями та формуванні особистості дитини.

У дітей із загальним недорозвиненням мовлення можна виділити такі особливості словесної мови: у розмові спостерігаються порушення логічної послідовності, пропуски ключових подій, повторення окремих епізодів у розповіді; зазвичай при створенні опису розповіді використовує прості неінформативні речення; дітям важко використовувати приказки та правильно підібрати мовні засоби, порушення граматичної будови мовлення.

Дослідження показують, що недостатній мовний розвиток у дітей може призвести до наступного: академічні труднощі; порушення в навчанні; сором'язливість і соціальні труднощі; тривожні розлади; поведінкові проблеми та СДУГ.

У перші роки життя дитячий мозок швидко розвивається та закладає основу для навчання. Взаємодія дітей та дорослих впливає на розвиток і навчання дітей.

Сприяння більш якій мовній взаємодії дітей і дорослих дає дітям такий досвід, який може сприяти розвитку мови та спілкування. Кожна практика спирається на види взаємодій, які сприяє розвитку мови та комунікативних навичок. Ці взаємодії включають: реагування на вокалізацію та мову дітей, залучення спільної уваги з дітьми, викликання бесіди з дітьми, спілкування з дітьми, використання складної граматики та багатий словниковий запас, надання дітям додаткової інформації про предмети, емоції або події.

Зокрема, навчання через взаємодію дуже сприяє ранньому розвитку мови. Якщо діти здатні взаємодіяти з навколишнім середовищем, їхні мовні навички продовжуватимуть зростати, оскільки вони навчатимуться ефективним комунікативним навичкам. Ранній розвиток дитини суттєво сприяє, коли діти вміють гратися. Найкращі можливості для навчання в ранньому віці можна знайти в повсякденному досвіді, який діти можуть відчувати, чи то вдома з батьками, чи в освітньому середовищі ЗДО. Розвиток грамотності дитини значно сприятиме можливості пізнання навколишнього світу та вивчення мови, яка супроводжує це на цьому шляху. У перші роки важливо, щоб діти розвивали сприйнятливую мову та експресивну мову.

З раннього віку рекомендується займатися розвитком ритму в доступній для дошкільнят формі – ритмічні вправи та ігри. Логоритмічні заняття – це техніка, заснована на зв'язку слів, музики та рухів. Взаємозв'язки цих компонентів можуть бути різноманітними, домінуючим є один з них. Метою цього

логоритмічного ефекту є подолання багаторічних мовних порушень у навчанні та вихованні, а для дітей, у яких моторна патологія мови досягає одного року, не поєднується зі словом і музикою, а в кінцевому підсумку як пристосування до зовнішніх умов середовища.

Часто корекційна робота в логопедичних групах охоплює лише лінгвістичну сторону розвитку дитини, а такі важливі сфери, як емоційний розвиток, розвиток моторики, залишаються над пізнавальною сферою.

Використання його елементів і логоритмічних прийомів допомагає в доступній і цікавій формі розвивати загальномовні навички, розвивати артикуляцію, міміку, голосові вправи, поступово формує координацію як рух, так і рефлексивну концентрацію, але основою або діяльністю мовлення була позиція психофізіології щодо немовних процесів як складної системи до сенсомоторної координації. Перше розуміння мовного ритму ґрунтується на поєднанні слів, музики та руху. Співвідношення між цими компонентами може бути різноманітним, причому один з них переважає або співвідношення між ними. Друге розуміння логопедичного ритму веде до його включення в будь-який метод реабілітації для виховання, навчання та лікування дітей з різними порушеннями розвитку та мови. Засобами логоритміки педагог може вирішити:

освітні завдання: розвиток моторики та вміння працювати в команді, просторові уявлення; здатність фокусуватися (слух, зір, дотик), довільно переміщатися в просторі; розвивати слухову та зорову пам'ять, силу, спритність, координацію рухів, рухову реакцію на звукові та зорові подразники, витривалість, гальмівну активність, здатність переходити від однієї діяльності до іншої по відношенню до інших людей та предметів, також засвоюються теоретичні знання з ритміки та музичної культури.

Корекційне завдання: усунення мовленнєвих і психомоторних розладів.

Виховні завдання: сприяння розумовому, моральному, естетичному, трудовому вихованню; розвиток художньо-творчих здібностей, почуття, смаку, а також морально-вольових якостей – почуття колективізму, дисциплінованості тощо.

Оздоровчі завдання: логоритмічні вправи сприяють зміцненню опорно-рухового апарату; розвитку дихання, моторики (загальну, дрібну моторику рук, мімічну); розвитку правильної постави, ходи, рухів.

Таким чином, логоритміка є однією з форм терапії, заснованої на використанні слова, музики та рухового спілкування, засобом впливу на сукупність методів навчання, виховання та лікування, що прискорює процес усунення мовленнєвих порушень і сприяє соціалізації.

Одним із основних засобів, що використовується у логоритміці – є рух:

рух: основа життя, основна біологічна властивість, якість, поняття живої речовини, основний механізм рівноваги в системі «організм-середовище»; свідомо соціально-біологічна дія, засіб спілкування, взаємодії, активної адаптації та праці; засіб профілактики, лікування та реабілітації;

рухові навички: це показник оволодіння технікою дій, що характеризується більшою концентрацією на складових руху та розв'язанні рухових завдань;

моторика: засіб оволодіння технікою руху, при якому керування рухами відбувається автоматично, а дії та рухи характеризуються підвищеною точністю та надійністю;

психомоторний розвиток: має тісний зв'язок з реальним руховим розвитком.

Так, психічні розлади створюють багаті і різноманітні зв'язки з руховими розладами. Рухи тіла та сприйняття різноманітних відчуттів (зір, слух, кінестетика, дотик, смак, рівновага) на ранніх етапах розвитку дитини є засобом пізнання навколишнього світу. Порушення психомоторного розвитку – це неповний або неправильний сенсорний аналіз. Психомоторний розвиток починається з несвідомого

маніпулювання предметами в переходить у свідому діяльність, під якою розуміють цілеспрямоване і планомірне сприйняття дійсності і перетворення в дії і рухи. Друга сигнальна система, що покращує діяльність і розвиток дитини, закладена у свідомість.

Кожен рух відбувається в певному ритмі. Поняття «ритм» досить широке і багатозначне: ритм поезії, прози, серця, дихання, пори року, день і ніч – день, ритм роботи, ритм танцю, пісні. Ритм як узагальнене поняття характеризується такою властивістю: часовий або просторовий порядок предметів, явищ, процесів.

Таким чином, ритм – це правильний розподіл часової послідовності подразників на групи, які з'єднуються навколо певних акцентів.

Рух, викликаний впливом механічної енергії на організм людини, використовувався як профілактичний і лікувальний засіб протягом тривалого часу, ще до появи медицини.

2 Висновки

Таким чином, можна зробити висновок, що логоритмічні заняття розраховані на всебічний розвиток дитини, удосконалення її мови, набуття рухових навичок, уміння орієнтуватися у світі, розуміння сенсу пропонованих завдань, вміння долати труднощі, самовиражатися творчо. Крім того, логоритміка використання для оздоровчих технологій яка позитивно впливає на здоров'я дитини: в його організмі відбувається трансформація різних систем, наприклад, серцево-судинної та дихальної.

Література

- Гандзюк С. Логоритміка – система рухових вправ. Дошкільне виховання. №1. 2012. С.28
Забара О. З історії виникнення логопедичної ритміки. Логопед. 2012. №10. С. 8–15.
Найдич В., Конюк Л. Використання логоритмічних прийомів у корекційній роботі. Логопед. 2014. №3. С. 28–30.
Сухар В. Логоритмічні заняття в ДНЗ. 5-6 років. Харків.: Вид-во «Ранок», 2011. 160 с.
Хілько Г.О., Зятіна І. М. Логоритміка для дітей-логопатів. Логопед. 2013. №8. С. 24–28.
Чеснокова Л., Золотарьова О. Заняття з логоритміки для дітей із вадами мовлення. Харків.: Вид. група «Основа», 2017. 160 с.
Шабутін С., Хміль С., Шабутіна І. Зцілення музикою. Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 192 с.

Сакір НАТАЛІЯ

Луцький заклад дошкільної освіти № 9 комбінованого типу Луцької міської ради»

sakirnatali21@gmail.com

Сакір НАТАЛІЯ вихователь-методист комунального закладу викладачка кафедри теорії та методики дошкільної освіти, КЗВО «Луцький педагогічний коледж».